

ТЕМУР ВА ТЕМУРИЙЛАР ДАВРИДА ХОРАЗМДА МЕТАЛЛСОЗЛИК ХУНАРМАНДЧИЛИГИ

Турганов Б.Қ.

т.ф.н., доцент,

Нукус давлат педагогика институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11147804>

Темур ва темурийлар даврида Хоразм шаҳарларида ҳам маданий, ижтимоий-иқтисодий ҳаёт ва хунармандчилик соҳалари ривожланди. Археологик материаллар Гурганж, Хива, Хазаросп, Кот, Вазир (Девкескен), Шемахақалъа (Тирсак, Қумкент), Шахрлик, Миздакхон, Пулжой (Джит), Адак (Оқ қалъа) каби ёдгорликларида темурийлар даврида ҳам савдо-сотик ва хунармандчилик соҳалари изчил давомли тараққий қилганлигидан далолат беради[12, – 37 б.].

Таъкидлаш зарурки, 1391 йилда Амир Темур фармони билан қайта тикланган Урганч шаҳри ўша даврдаёқ савдо ва хунармандчилик марказига айланади. Марказлашган давлат таркибида бўлган Хоразм шаҳарларида ўзаро урушларга барҳам берилиб, иқтисодий ва маданий ҳаётда ўсиш бошланади.

Хоразм археологик экспедицияси томонидан Кўхна Урганчининг Тош қалъа (Каан) деб номланувчи маҳалласида олиб борилган тадқиқот натижалари қалъада хунармандчилик устахоналари, савдо расталари, карвонсаройлар фаолияти йўлга қўйилганлигидан далолат беради[13, – 505-528 б.]. Тошқалъадаги археологик материаллар шаҳарда XV-XVII асрларда мудофа иншоотлари, савдо-хунармандчилик маҳаллаларининг ривож топганлигини кўрсатади. Қалъадаги Тош-қалъа маҳалласидаги савдо-хунармандчилик гузаридан темирчилик, мисгарлик ва рихтагарлик устахоналарининг излари аниқланган.

Хива қалъаси ҳам темурийлар даврида Хоразмнинг савдо-хунармандчилик ва иқтисодий марказлардан бирига айланади [5, – 3-9 б.]. XIV-XV асрларда шаҳарда ташқи мудофа деворлари қайта тикланган, хунармандчилик устахоналари, маҳаллалар ва турар жойларнинг излари аниқланган [6, – 22-30 б.].

1984-1990 йилларда Хива шаҳрида Қорақалпоғистонли археологлар томонидан олиб борилган тадқиқотлар натижаларида шаҳар Темур ва темурийлар даврида Хоразмдаги савдо - хунармандчилик марказлардан бири бўлганлигидан гувоҳлик берувчи кўплаб топилмалар қайд қилинган [7, – 43-51 б.]. Жумладан, темирчилик ва мисгарлик устахоналари излари, кўплаб металл буюмлар ва уларнинг фрагментлари топилган. Шунингдек, Хива қалъасидан ўша даврдаги савдо-иқтисодий муносабатлардан гувоҳлик

берувчи тангалар (248 кумуш ва мис тангалар) хазинаси топилган [8, – 106-111 б.]. Мазкур тангаларнинг катта қисми (158 дона = 63,67 %) Самарқандта зарб этилган, баъзилари Озарбойжон, Эрон, Доғистон, Ироқда Темурийлар номидан чиқарилган.

Темурийлар даврида Хоразмдаги йирик савдо-хунармандчилик марказларидан бири Миздакхон археологик мажмуасидир.

Миздахкон ёдгорлигидан ҳам темурийлар даврига оид маданий қатлам излари аниқланган [12, – 67-69 б.]. Улардан турар жойлар, ёзги масжид, савдо-хунармандчилик мажмуаси ва кўплаб хунармандчилик маҳсулотлари, уларнинг фрагментлари учрайди. Мажмуадаги хунармандлар ҳовлиларидан хумдонлар, темирчилик устахоналари, металл эритувчи ўчоқлар қолдиқлари топилган [11, – 67-70 б.]. Шунингдек, ёдгорликдан темурийлар даврига оид шишасозлик излари ҳам ўрганилган.

Шуни таъкидлаш жоизки, мўғиллар босқинчилиги даврида Амударё сувининг Дарёлик ва Узбой орқали Каспий денгизи ва Болқон тоғи тарафга оқиши худуддаги катта майдонда суғорма деҳқончилик ва хунармандчилик маконларининг юзага келишига олиб келади. Ғарбий Хоразм худудидаги геоморфологик, археологик – топографик тадқиқотлар Вазир –Дэвкескен, Адоқ (Оқ қалъа), Шемаха қалъа, Бутентаў, Узбой ва Сарикамиш атрофларида шаҳар ва қишлоқ маконлари худудлари бир қанча кенгайганлигини кўрсатади.

Б.В. Андрианов монографиясида XV-XVI асрларда ғарбий Хоразмнинг Давдон ва Дарёлик бўйларида суғориш иншоотлари ва қишлоқ маконлари майдонларида ҳам хунармандчилик маҳсулотларини ишлаб чиқариш излари мавжудлиги ҳақида ёзади [1, – 176-178 б.]. Кейинчалик, Б.И. Вайнберг шу атрофни ўрганиш жараёнида Қанғақир ва Таримқая, Қойқирлан деган жойларида қишлоқ маконлари мавжудлигини ёзади [2, – 131-132 б.].

Темурийлар давридаги ғарбий Хоразм қалъаларидан бири Вазир-Давкескен шаҳридир. Қалъа антик даврда бунёд этилган бўлиб, Ануштакин Хоразмшоҳлар, Олтин Ўрда, Темурийлар ва сўнгги ўрта асрлар (XVI- XVII асрлар)да истехком қўрғон вазифасини бажарган.

Маълумки, темурийлардан бўлган Султон Ҳусайн Байқаро Хуросон тахтига ўтирмасдан олдин XV аср 60-йилларида Вазир-Давкескен шаҳридан қароргоҳ сифатида фойдаланган. Бу даврда шаҳарнинг иқтисодий ва маданий ҳаёти бирмунча ривож топади. Қалъада савдо-сотик ва хунармандчилик соҳалари таракқиётдан далолат берувчи археологик материаллар мавжуд. Тадқиқотларда Вазир-Давкескен шаҳри ғарбий қисмидаги тепаликларда катта майдонда сочилиб ётган металл тошқоллар металлсозлик хунармандчилиги соҳалари фаолиятидан гувоҳлик беради [14, – 45-47 б.]. Мутахассислар

фикрига кўра, шаҳарда металлсозлик ва бошқа хунармандчилик соҳалари тараққий этган. Шаҳардаги қурилишлар, жумладан темурийлар даври қурилишлари ҳам сўнгги даврда қурилган биноларнинг остида қолиб кетган. Лекин, кўп ҳолларда шаҳар ҳудудидаги (100 га) тепаликлар (қурилишлар) устига чиқиб қолган XV-XVI асрларга тегишли сопол, тош, металл парчалари ва тангалар учрайди. Вазир-Девкескен шаҳрида темурийлар ва сўнгги даврларда маҳаллий ҳукмдорлар ўз номларидан танга зарб қилган бўлиши мумкин. Бунинг ашёвий исботи сифатида тангаларни зарб қилиш учун тайёрланган думалоқ мис заготовкелари (ярим тайёр хом-ашё)нинг кўплаб топилиши ҳисобланади [14, – 29 б.]. Шаҳар юзасидаги топилмалар қалъани келажакда археологик жиҳатдан янада чуқурроқ ўрганиш вазифасини қўйади. Ёдгорлик бугунги кунга қадар стационар турда тўлиқ ўрганилмаган.

Вазир-Девкескен шаҳри Мавароуннаҳрдаги темурийлар давлатининг шимолий ҳудуддаги кўчманчиларга қарши курашда фойдаланувчи таянч шаҳарларидан бири бўлган.

Бу даврдаги Хоразм қалъаларидан яна бири Шаҳрлик (Янги Шехр) ёдгорлиги атрофида ҳам XIV-XVI асрларга оид маданий қатлам излари кузатилади. Археологлар томонидан шаҳар хоразмшоҳлар ва Олтин Ўрда давридаги хунармандчилик марказларидан бири сифатида эътироф этилган. Лекин, баъзи хунармандчилик топилмалари ва нумизматик материаллар шаҳардаги маданий ҳаёт темурийлар даврида ҳам давом этганлигидан гувоҳлик беради [4, – 50 б.]. Шаҳрлик ёдгорлигидан темурийлар даври сопол буюмлари, металл буюм парчалари ва Темурнинг Суюрғатмиш номидан 1388-1389 йилларда зарб этилган олтин тангалар хазинаси топилган [13, – 505-528 б.]. Тангалар хазинаси Хоразмнинг Темурийлар даврида Мавароуннаҳр ва Шарқ халқлари билан савдо-иқтисодий ва товар-пул муносабатлари тўғрисидаги маълумотларни янада тўлиқтиради.

Археологик материаллар темурийлар даврида Шемаха-қалъада ҳам хунармандчилик соҳалари ривожланиши давом этганлигини кўрсатади. Айниқса, ёдгорликда XIV– XV асрларда Ўрта Осиёда кенг тарқалган “Темурийлар сополи” деб номланувчи кўк-мовий, кобалт сирли рангдаги нақшли сопол идишлар кўплаб қайд этилган [3, – 190 б.]. Бундай сопол идишлар Хоразмнинг Миздахкан, Хива, Вазир-Девкескен, Кат шаҳарларида ҳам кўплаб топилган [10, – 85-86 б.].

Маълумки, Хоразмда Темурийлар даврига қадар кулолчилик ва меъморий қурилиш ишларида коштинпозлик услуби ўзига хос ютуқларга эришган эди. Кулолчилик хунармандчилигида коса, пиёла, товоқ, чироқ каби маҳсулотлар

бирюза, кобальт, ултрамарин, оқ буёқлар билан сирланиб, ранг-баранг нақшлар, безаклар билан кошин услубида ясалган.

Темурийлар давридаги Мовароуннаҳр меъморий қурилишларида Хоразм кошинпаз усталар ҳам фаол қатнашишган. Жумладан, Шаҳрисабздаги Оқсарой ва Жаҳонгирмирзо мақбаралари қурилишларида хоразмлик усталар фаолияти яққол кўзга ташланади.

Темурийлар давридаги металлсозлик соҳалари тарихини ёритишда, шимолий-ғарбий Хоразм, жумладан Сарикамиш ҳавзасидаги XV-XVI асрларга оид ёдгорликлардаги археологик материалларни таҳлил қилиш зарур бўлади. Сарикамиш ҳавзасидаги Пешгоҳ ва Қора-кичит (Абульғози) масканларидаги деҳқончилик маконлари, катта сув тегирмони тошлари, тандирлар, темир крицалар (тошқол) ва темирдан ясалган қурол-аслаҳалар ишлаб чиқариш соҳалари юксак даражада бўлганлигидан гувоҳлик беради [9, – 259-260 б.].

Мазкур худуддаги темирчилик маҳсулотларини ишлаб чиқарувчи устхоналар билан боғлиқ топилмалар мавзунини ёритишда муҳим аҳамият касб этади. Сарикамиш ҳавзасининг 25-сонли топографик изланиш жойида темир пичоқлар, камон ўқлари, илмоқлар ва бошқада кўплаб металл буюмлар фрагментлари топилган. Худуддаги 52-сонли топографик нуқтада темирчилик устахонасига тегишля хумдон-ўчоқ қолдиқлари топилган. Устахона яқинидан сочилиб ётган кўплаб кул қатламлари, темир шлаклар аниқланди. Бундай металл қотишмалари, сопол идишлар, темир эритиш устахоналари излари Сарикамиш ҳавзасининг жануби-ғарбий қисмидан ҳам қайд қилинган.

Шуҳбасиз, Сарикамиш ҳавзасининг моддий маданияти, хўжалик ҳаёти ва ҳунармандчилик соҳаларидаги ишлаб чиқариш муносабатлари Хоразмнинг XV-XVI асрлар бошидаги иқтисодий ҳаёти билан чамбарчас алоқада бўлган. Сўнгги ўрта аср манбаларидаги маълумотлар ушбу худуддан ўтувчи савдо йўли Мавароуннаҳр – Хоразм, Хуросан – Хоразм иқтисодий алоқаларида муҳим аҳамият касб этганлигини кўрсатади.

Хулоса сифатида таъкидлаш жоизки, Хоразмнинг Гурганж, Хива, Вазир-Давкескен, Шемаха-қалъа, Шехрлик, Миздахкон, Кат каби қалъаларидан темурийлар даврида ҳам ҳунармандчилик, жумладан металлсозликнинг темирчилик, қуролсозлик, рихтагарлик, мисгарлик каби турли соҳаларига тааллуқли маҳсулотларини ишлаб чиқариш давом этган. Темурийлар давридаги қалъалардаги металлсозлик соҳалари устахоналари излари, металл буюмлар ва уларнинг кўплаб фрагментлари бундан далолат беради. Шунингдек, Сарикамиш ҳавзасида маҳаллий руда конларини қайта ишлаш ва ундан темирчилик маҳсулотларини ишлаб чиқариш йўлга қўйилган.

Адабиётлар:

1. Андрианов Б.В. Древние оросительные системы Приаралья. – М.: Наука, 1965.
2. Ваинберг Б.И. Новые материалы к истории западных районов Хорезма в XIV-XVI вв. // Этническая история и традиционная культура народов Средней Азии и Казакстана. – Нукус. Каракалпакстан. 1989.
3. Вактурская Н.Н. О раскопках на средневекового городище Шемахакала 1948 г. // Труды ХАЭЭ. том. 1. – М.: Наука, 1952.
4. Вактурская Н.Н. О средневековых городах Хорезма // МХЭ.-Вып.7. – М.: Наука. 1963.
5. Мамбетуллаев М., Абдиримов Р. Основные этапы развития города Хивы // ОНУ. № 7-8. 1997.
6. Мамбетуллаев М.М., Ртвеладзе Э.В. Қадимги ва ўрта асрлардаги Хива // Хива минг гумбаз шаҳри. – Тошкент. 1997.
7. Мамбетуллаев М., Ягодин В.Н. К оценке хронологии и исторической динамики культурного слоя древней Хивы // ОНУ. 1986. –Ташкент. № 8.
8. Мамбетуллаев М, Хожаниязов Г. Хивинский клад. Темуридские монеты // Вестник ККОАНРУ. – Нукус. 2004. № 2.
9. Низовья Аму-Дарьи, Сарыкамыш, Узбой // МХЭ.-Вып.3. – М.: 1960.
10. Кдырниязов М.Ш. Керамика Хорезма эпохи Темуридов // “Шаҳрисабз шаҳрининг жаҳон тарихида тутган ўрни” халқаро илмий конференция маърузалари тезислари. – Тошкент. Фан, 2002.
11. Кдырниязов М.Ш. Ремесло Хорезма в эпоху Амира Темура и темуридов // Вестник ККОАНРУз. – Нукус: 2008. № 1.
12. Қдирниязов М.Ш., Юсупов Ш. Амир Темур ва Темурийлар даврида Орол бўйи маданияти. – Нукус: 2009.
13. Федоров-Давыдов Г.А. Из истории денежного обрушения средневекового Хорезма // Приаралье в древности и средневековое. – М.: 1998.
14. Хожаниязов Г., Хакимниязов Ж. Городище Вазир-Дэвкескен. – Нукус: Билим, 1997.